

Научная статья
УДК 81'373.611
DOI: 10.5281/zenodo.14933187

СЛОЖНОПРОИЗВОДНЫЕ КВАЗИАББРЕВИАТУРЫ¹

© 2024 К.Ю. Емельянова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет».
ORCID 0000-0002-3247-4724.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматриваются сложнопроизводные квазиаббревиатуры, под которыми понимаются лексемы, образованные от аббревиатур морфологическим способом без использования абброконструкта. Актуальность исследования обусловлена необходимостью уточнения некоторых положений теории квазиаббревиации и необходимостью методического обеспечения словарной работы. В процессе исследования применялись следующие методы: метод наблюдения, метод анализа словарных дефиниций, метод обобщения, хронологический метод, количественный метод, семантический метод, ономастологический метод. Источником фактического языкового материала является словарь Толкового словаря сложносокращенных слов русского языка. Результатом исследования стал комплексный анализ сложнопроизводных существительных и прилагательных: определены характеристики сложнопроизводных слов, выделены их типология и модели образования, рассмотрены слова, имеющие вторичные текстовые эквиваленты, и слова, не имеющие их, то есть абброаффиксоидные единицы. Также в работе был поставлен вопрос множественной мотивации сложнопроизводных квазиаббревиатур.

Ключевые слова: теория аббревиации, сложносокращенные слова, аббревиатуры, квазиаббревиатуры, сложнопроизводные квазиаббревиатуры, абброконструкт, универбализация, квазиунивербализация, псевдоунивербализация, текстовые эквиваленты.

Для цитирования: Емельянова К.Ю. Сложнопроизводные квазиаббревиатуры / К.Ю. Емельянова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 104–118. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14933187>.

Введение. Традиционные словари сокращений составляются на основе диахронного подхода к аббревиации: в них обычно представлены аббревиатурные пары «производящее словосочетание – сокращение». При этом авторами словарей не учитывается возможность синхронной трактовки аббревиатуры, предполагающей наличие для нее множественной эквивалентности на актуальном срезе языка. Экспериментальная лаборатория исследований тенденций аббревиации (далее – Лаборатория) при кафедре русского языка Донецкого государственного университета совмещает диахронный и синхронный подходы при анализе аббревиатур, а значит, представляет совершенно новый взгляд на аббревиацию. Результатом работы Лаборатории является Толковый словарь сложносокращенных слов русского языка (далее – Словарь), описывающий не аббревиатурные пары, а гнезда эквивалентности, под которыми понимается «совокупность единиц, прямо или опосредованно связанных деривационными отношениями с аббревиатурным словом» [12, с. 17]. Это позволяет

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX-XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400024-1).

несколько расширить объем эквивалентного описания сложносокращенного слова. Так, например, в онлайн-словарях Sokr.Ru [19] и Словарь сокращений и аббревиатур [18] для слова *авиаколледж* обнаруживается только один текстовый эквивалент – *авиационный колледж*, в то время как в Словаре Лаборатории [20] представлено шесть эквивалентных словосочетаний *авиационный колледж*, *авиационный технический колледж*, *авиационно-технический колледж*, *колледж авиационного моторостроения*, *авиатехнический колледж*, *колледж авиационного приборостроения и автоматики*. Все перечисленные эквиваленты составляют гнездо эквивалентности аббревиатуры *авиаколледж*, а само аббревиатурное слово определяется как вершина этого гнезда.

Цель синхронного подхода сводится к анализу мотивационных отношений между аббревиатурой и ее текстовыми эквивалентами, в то время как цель диахронного анализа заключается в определении действительной производности между аббревиатурой и словосочетанием.

В основе исследований большинства ученых лежит именно диахронный подход. Так, Д.И. Алексеев отмечает: 1) «прежде всего аббревиация – это способ создания номинаций для тех понятий и реалий, которые были первоначально обозначены описательно, с помощью атрибутивных словосочетаний» [3, с. 307]; 2) «полное обозначение всегда воспринимается как мотивирующее наименование, а сокращенное – как производное от него, мотивированное» [3, с. 309]. Е.С. Кубрякова пишет о том, что «развернутое несколькословное наименование дает точное представление о деталях и характеристиках обозначаемого; аббревиатура же воспринимается скорее как условный знак-заместитель этого наименования» [8, с. 70]. М.А. Ярмашевич утверждает, что «любое сокращение выступает сначала как вариант уже существующего слова или словосочетания, а затем может приобрести характеристики самостоятельного слова и часто переходит в разряд обычных, независимых от контекста слов» [14, с. 4] и т. д.

Однако многие исследователи придерживались иного взгляда на способ образования сокращенных единиц. Так, А.Н. Гвоздев «выступил против безальтернативной формулы "производящее слово (основа) – производное слово". По наблюдениям ученого, при словообразовании далеко не всегда используется реальный "прототип", т.е. реальное исходное слово как исходный пункт образования нового слова: первого в языке может попросту не быть» [7, с. 29]. Исследователь отмечает, что «нередки случаи, когда сложные слова не находят соответствующего словосочетания, которое могло бы служить прототипом для образования первого: *водоворот* (нет *ворочается вода*, только *вода вращается*), *глинозем* (нет *глиняная земля*), *землесос* (нет *сосет землю*), *ледостав* (нет *лед становится*), *просовод*, *кукурузовод* (нет *водит просо*, *кукурузу*), и образцом для последних существительных, очевидно, послужили такие сложные слова, как *садовод*, *свиновод*, *лесовод*, *куровод*; по образцу *чернозем*, *краснозем* создано *глинозем...*» [6, с. 203].

Д.И. Алексеев, утверждая первичность словосочетания, также говорил и о коррелятивной аббревиации, при которой «хронология нарушается: сначала создается аббревиатура <...>, а затем подбирается расшифровка к ней. Но и в подобных случаях полное наименование воспринимается как базовая, "оправдательная", а не вторичная номинация» [3, с. 308].

Коррелятивная аббревиация описана в работе В.В. Борисова «Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические сокращения в иностранных языках». Ученый отмечает: «Рассмотрение процесса аббревиации было бы неполным без учета явления, встречающегося в разных языках, но получившего в последнее время особенно широкое распространение в английском языке, когда сокращенная единица образуется не от уже существовавшей ранее в языке полной, несокращенной единицы, а одновременно,

параллельно с нею, причем обе единицы оказывают влияние одна на другую как в структурном, так и в семантическом плане» [5, с. 85]. В.В. Борисов предполагает, что использования только диахронного принципа при определении аббревиатур недостаточно. В результате сопоставления английского сокращения *lord* (< англосаксонского *hlafweard*), не имеющего на актуальном срезе языка развернутого эквивалента, и *USA* (< *United States of America*), активно употребляющегося параллельно с аббревиатурой, ученый приходит к выводу о том, что «об аббревиации мы говорим тогда, когда в системе языка, в данный период его развития, сосуществуют полные и сокращенные формы» [5, с. 62]. Иными словами, по мнению исследователя, диахронный фактор выделения аббревиатур следует дополнить синхронным: необходима констатация сосуществования производящей и производной единиц на актуальном срезе языка. Только одновременное наличие обеих этих характеристик при рассмотрении тех или иных сокращенных с точки зрения диахронии единиц позволяет утверждать, что перед нами на актуальном срезе языка именно аббревиатура.

В теории Лаборатории разграничиваются диахронный и синхронный подходы к определению и описанию аббревиатур. При диахронном подходе устанавливается следующее: 1) является ли словосочетание первичной единицей, от которой образуется аббревиатура (**универбализация** – «процесс трансформации словосочетания в функционально-семантически эквивалентное ему слово» [12, с. 21]), или же сложносокращенное слово образовано не от словосочетания, но выступает «производящим» для него (**квазиунивербализация** – «образование единиц, имитирующих структуру универбатов» [12, с. 18]; квазиаббревиатуры образуются не от словосочетаний, а от слов); 2) какие вторичные эквиваленты обнаруживаются у сложносокращенного слова, образованного в результате квазиунивербализации (**псевдоунивербализация** – «развертывание аббревиатурного слова в словосочетание с тождественным значением» [12, с. 20]).

Диахронный анализ позволяет определить тип сложносокращенного слова, под которым понимают «единицу, связанную мотивационными отношениями со словосочетанием и содержащую в своем составе эквиваленты не менее двух компонентов этого словосочетания, как минимум один из которых является неинициальным (слоговым) аббревиационным конструктом (абброконструктом)» [13, с. 74]. Изначально в теории Лаборатории выделялось три типа абброконструктов: 1) **абброэквивалентная аббревиатура** (появляется в результате универбализации и содержит такой тип абброконструкта – сокращенного компонента, – как **абброэквивалент**); 2) **абброморфемная квазиаббревиатура** (появляется в результате квазиунивербализации и содержит такой тип абброконструкта, как **абброморфема**); 3) **абброаффиксоидная квазиаббревиатура** (появляется в результате квазиунивербализации и содержит такой тип абброконструкта, как **абброаффиксоид**. Абброэквивалентные аббревиатуры образуются от словосочетаний (*авиационное колесо* > *авиаколесо*). Абброморфемные и абброаффиксоидные квазиаббревиатуры появляются вследствие присоединения абброконструкта к слову (*авиа-* + *кружок* > *авиакружок*, *авиа-* + *фобия* > *авиафобия*). Иначе говоря, на диахронном срезе языка абброэквивалентные аббревиатуры противопоставляются абброморфемным и абброаффиксоидным квазиаббревиатурам. Различия между абброморфемными квазиаббревиатурами и абброаффиксоидными квазиаббревиатурами обнаруживаются только на синхронном срезе языка: у абброморфемных квазиаббревиатур в результате псевдоунивербализации появляются вторичные текстовые эквиваленты (*авиа-* + *кружок* > *авиакружок* > *авиационный кружок*), в то время как абброаффиксоидные квазиаббревиатуры не разворачиваются во вторичные

словосочетания (*авиа- + фобия > авиафобия*, которая не трансформируется в узуальное словосочетание *авиационная фобия*). Таким образом, в синхронии абброэквивалентные аббревиатуры и абброморфемные квазиаббревиатуры противопоставляются абброаффиксоидным квазиаббревиатурам. Абброаффиксоидные квазиаббревиатуры являются «упрощенными» вариантами абброморфемных квазиаббревиатур, поскольку на синхронном срезе языка, реализующем отношения не производности, а эквивалентности, они не разворачиваются во вторичные атрибуты (в отличие от абброморфемных квазиаббревиатур).

Работа со словарными статьями Словаря позволила предположить, что эту типологию можно расширить, выделив еще несколько типов квазиаббревиатур. Критерием для обоснования необходимости расширения типологии служит фактор непосредственного использования или неиспользования абброконструкта при образовании квазиаббревиатур. Так, абброморфемные и абброаффиксоидные квазиаббревиатуры имеют вычленимый в диахронии сокращенный компонент. Однако были обнаружены слова, при образовании которых наличествующий в их составе абброконструкт не использовался при деривации: эти единицы были либо заимствованы, либо образованы от других сокращений. Учет этого позволяет расширить диахронную типологию квазиаббревиатур и включить в нее: 1) **абброморфемные квазиаббревиатуры** (абброконструкт + слово > квазиаббревиатура > вторичный эквивалент): *авиа- + база > авиабаза > авиационная база*, *авиа- + билет > авиабилет > авиационный билет*, *авто- + абзац > автоабзац > автоматический абзац*, *авто- + азбука > автоазбука > автомобильная азбука*, *агит- + автомобиль > агитавтомобиль > агитационный автомобиль*, *агит- + бригада > агитбригада > агитационная бригада* и т.д.; 2) **абброаффиксоидные квазиаббревиатуры** (абброконструкт + слово > квазиаббревиатура): *авиа- + путешественник > авиапутешественник > 0*, *авиа- + фобия > авиафобия > 0*, *авто- + арендатор > автоарендатор > 0*, *авто- + любительство > автолюбительство > 0*, *агро- + банкир > агробанкир > 0*, *арома- + дизайнер > аромадизайнер > 0* и т.д.; 3) **квазиаббревиатуры иноязычного происхождения / заимствованные квазиаббревиатуры** (иностранный язык > квазиаббревиатура в русском языке): *авиалиния (airline)*, *авиасимулятор (flight simulator)*, *автоавария (car accident)*, *автоаренда (car rental)*, *аромамассаж (aroma massage)*, *ароматерапия (aromatherapy)* и т.д.; 4) **сложнопроизводные квазиаббревиатуры** (аббревиатура / квазиаббревиатура > сложнопроизводная квазиаббревиатура; абброконструкт + производное слово > сложнопроизводная квазиаббревиатура; словосочетание > сложнопроизводная квазиаббревиатура): *авиакассир (авиакасса + -ир- > авиакассир / авиа- + кассир > авиакассир / авиационный кассир > авиакассир)*, *авиаразведчик (авиаразведка + -чик- > авиаразведчик / авиа- + разведчик > авиаразведчик / авиационный разведчик > авиаразведчик)*, *автогонщик (автогонка + -щик- > автогонщик / авто- + гонщик > автогонщик / автомобильный гонщик > автогонщик)*, *агроработник (агроработа + -ник- > агроработник / агро- + работник > агроработник / аграрный работник > агроработник)*.

Актуальность исследования определяется необходимостью уточнения некоторых положений теории квазиаббревиации и необходимостью методического обеспечения проводимой Лабораторией словарной работы.

Цель исследования заключается в комплексном анализе одной из разновидностей квазиаббревиатур – сложнопроизводных единиц. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 1) дать определение и общую характеристику сложнопроизводных квазиаббревиатур; 2) рассмотреть явление множественной мотивации сложнопроизводных квазиаббревиатур; 3) описать модели формирования сложнопроизводности.

Материалы и методы исследования. Источником фактического языкового материала является картотека Толкового словаря сложносокращенных слов русского языка [20]. С помощью метода наблюдения были выбраны сокращения для анализа и определены их свойства и признаки. Для подтверждения отношений текстовой эквивалентности был задействован метод анализа словарных дефиниций и разработанный Лабораторией метод поиска в эквивалентных текстах. Путем метода обобщения установлены общие характеристики сложнопроизводных квазиаббревиатур. Для определения направления деривации (диахронный анализ) использованы разработанные Лабораторией хронологический, количественный, семантический и ономазиологический методы аббревиатурной верификации.

Основная часть. Сложнопроизводные аббревиатуры мало исследовались учеными. Результаты отдельных наблюдений представлены в статьях М.Д. Агарковой [1; 2] и С.В. Тахмазовой [10; 11]. В работах М.Д. Агарковой рассматриваются сложнопроизводные отаббревиатурные прилагательные, особенности аббревиатурных и квазиаббревиатурных прилагательных, их типология и дешифровки. В работах С.В. Тахмазовой описываются сложнопроизводные отаббревиатурные существительные, их лексико-семантические группы, формальные и ономазиологические модели. Однако комплексного анализа сложнопроизводных единиц пока еще проведено не было. В данной статье на материале картотеки Словаря (словарные статьи на букву А) [20] осуществляется попытка такого исследования.

Сложнопроизводные квазиаббревиатуры – лексемы, образованные от аббревиатур морфологическим способом без использования аббревиатурного конструкта, например *авиакассир*, *авиаразведчик*, *автогонщик*, *авторемонтник*, *агитбригадчик*, *агроработник*, *агроэкспортер*, *алкотестер*, *артнаводчик* и др. Данные лексемы появились не в результате трансформации словосочетания в слово (универбализации) или прямого присоединения аббревиатурного конструкта к слову (квазиунивербализации), а в результате добавления суффикса к производящему слову с уже имеющимся аббревиатурным конструктом: *авиакасса* > *авиакасс-[-ир]*, *авиаразведка* > *авиаразвед-[-чик]*, *автогонка* > *автогон-[-щик]*, *авторемонт* > *авторемонт-[-ник]*, *агитбригада* > *агитбригад-[-чик]*, *агроработа* > *агроработ-[-ник]*, *агроэкспорт* > *агроэкспорт-[-ер]*, *алкотест* > *алкотест-[-ер]*, *артнаводка* > *артнавод-[-чик]*. При псевдоунивербализации аббревиатурный конструкт, который изначально не участвовал в образовании слова, может интерпретироваться носителями языка как сокращенный компонент и разворачиваться во вторичный атрибут: *авиакассир* > *авиационный кассир*, *авиаразведчик* > *авиационный разведчик*, *автогонщик* > *автомобильный гонщик*, *агроработник* > *аграрный работник*, *агроэкспортер* > *аграрный экспортер*, *алкотестер* > *алкогольный тестер*, *артнаводчик* > *артиллерийский наводчик*. Сложнопроизводные слова, имеющие на актуальном срезе языка синонимичные текстовые эквиваленты, трактуются как синхронные аббревиатуры / собственно аббревиатуры.

Важной проблемой в изучении сложнопроизводных слов является вопрос о двойной (множественной) мотивации, под которой обычно понимается «тип мотивации, при которой дериват мотивируется двумя или более мотивирующими словами» [17]. Так, слово *авиакассир* может быть образовано как от слова *авиакасса*, так и от слова *кассир* при помощи аббревиатурной морфемы *авиа-*. Если в качестве мотивирующей базы выступает лексема *авиакасса*, то можно предположить, что в сознании носителя языка существует представление не просто о работнике какой-то кассы, а именно о работнике *авиакасс*. Если в качестве производящей единицы выступает слово *кассир*, к которому прибавляется аббревиатурный конструкт *авиа-*, то речь уже идет о стандартном образовании аббревиатурных квазиаббревиатур. При этом слово *авиакассир* трактуется уже как

«кассир, работающий в авиации». В первом случае сложнопроизводными квазиаббревиатурами будут считаться лексемы, образованные от аббревиатур морфологическим способом без использования абброконструкта. Во втором же случае сложнопроизводные квазиаббревиатуры будут выступать «стандартными» абброморфемными квазиаббревиатурами. На это указывает и баланс индексов («частное от деления индекса употребления аббревиатурного слова на индекс употребления словосочетания» [12, с. 18]) пары *авиакассир* / *авиационный кассир* – 293,68.

Л.А. Араева отмечает, что «...континуумный характер мысли реализуется в производном слове через полимотивацию, представленную в языке тремя видами: (1) грамматическим; (2) семантическим и (3) грамматико-семантическим» [4, с. 16].

- Семантическая полимотивация представлена в разных перифразах, то есть в разных словообразовательных трактовках значения используется одно объясняющее слово: *булочница* – та, что печет *булки*, и та, что продает *булки* (обе мотивации – от *булки*).

- Грамматическая полимотивация представлена разными словами: *грешник* – тот, кто *грешит* (от *грешить*), и *грешный* человек.

- Грамматико-семантическая полимотивация сочетает в себе первые две разновидности: *оценщик* – тот, кто *оценивает* что-либо, кого-либо / тот, кто делает *оценку* чего-либо, кого-либо.

Поскольку сложнопроизводные слова отличаются от традиционных дериватов, наше исследование показало, что полимотивация аббревиатур существует в несколько иной плоскости. В ее основании лежат:

- морфологическая мотивация, при которой сложнопроизводная лексема трактуется на синхронном срезе языка как образованная в результате присоединения к производящему сложному слову форманта: *авиакасса* + *-ир-* > *авиакассир*, *автогонка* + *-щик-* > *автогонщик*, *агроработа* + *-ник-* > *агроработник*;

- абброморфемная / абброаффиксоидная мотивация, при которой на синхронном срезе языка сложнопроизводная единица определяется как образованная путем прямого присоединения абброконструкта к производному слову: *авиа-* + *кассир* > *авиакассир*, *авто-* + *гонщик* > *автогонщик*, *агро-* + *работник* > *агроработник*;

- псевдоунивербализационная мотивация, в результате которой сложнопроизводное слово трактуется на синхронном срезе языка как образованная путем «свертывания» словосочетания единица: *авиационный кассир* > *авиакассир*, *автомобильный гонщик* > *автогонщик*, *аграрный работник* > *агроработник*.

Сложнопроизводными квазиаббревиатурами могут быть также прилагательные: *авиабензиновый*, *авиабилетный*, *автобазарный*, *автоклубный*, *агрозгородской*, *агроуниверситетский*, *админресурсный*, *акустомагнитный*, *алкозаводской*, *алюмогелевый*, *армогрунтовой*, *асбестоцементный* и др. Данные единицы появились в результате присоединения суффиксального форманта к основе производящего слова с абброконструктом: *авиабензин* > *авиабензин*-[ов-ый], *авиабилет* > *авиабилет*-[н-ый], *автобазар* > *автобазар*-[н-ый], *автоклуб* > *автоклуб*-[н-ый], *агрозгород* > *агрозгород*-[ск-ой], *агроуниверситет* > *агроуниверситет*-[ск-ий], *админресурс* > *админресурс*-[н-ый], *акустомагнит* > *акустомагнит*-[н-ый], *алкозавод* > *алкозавод*-[ск-ой], *алюмогель* > *алюмогел*-[ев-ый], *армогрунт* > *армогрунт*-[ов-ой], *асбестоцемент* > *асбестоцемент*-[н-ый]. М.Д. Агаркова отмечает, что «большинство адективных аббревиатур образуются на базе имен существительных суффиксальным способом: *автодилер* > *автодилер*-[ск-ий], *авиатурист* > *авиатурист*-[ическ-ий], *бандподполье* > *бандподполье*-[н-ый], *гидропосев* > *гидропосев*-[оч-н-ый] и др. и могут иметь до двух эквивалентов...» [2, с. 7]. На основании этого исследователь разделяет адективные аббревиатуры на следующие типы:

1) имеющие одну дешифровку (*авиабензиновый* > *авиационный бензиновый*, *авиаиндустриальный* > *авиационный индустриальный*, *авиамоделный* > *авиационный модельный*, *авиапассажирский* > *авиационный пассажирский*, *авиапочтовый* > *авиационный почтовый*, *автоаксессуары* > *автомобильный аксессуары*, *автобензиновый* > *автомобильный бензиновый*, *автоблокировочный* > *автомобильный блокировочный* и др.);

2) имеющие несколько дешифровок (*авиабомбовый* > *авиационный бомбовый*, *авиационно-бомбовый*; *авиадесантный* > *авиационный десантный*, *авиационно-десантный*; *авиадиспетчерский* > *авиационный диспетчерский*, *авиационно-диспетчерский*; *авиаинженерный* > *авиационный инженерный*, *авиационно-инженерный*; *авиаконструкторский* > *авиационный конструкторский*, *авиационно-конструкторский*; *автовыставочный* > *автомобильный выставочный*, *автомобильно-выставочный*; *автогаражный* > *автомобильный гаражный*, *автомобильно-гаражный*; *автодорожный* > *автомобильный дорожный*, *автомобильно-дорожный* и др.).

Однако ранее не рассматривалась субстантивная трактовка сложнопроизводных прилагательных. Так, *авиаинститут* можно трактовать не только как *авиационный институт*, *авиатехнический институт*, *авиакосмический институт*, но и как *институт авиации*, *институт авиационной промышленности*; *авиакорпорация* – это не только *авиационная корпорация*, *авиакосмическая корпорация*, *авиапромышленная корпорация*, *авиационно-промышленная корпорация*, но и *корпорация авиационной промышленности*.

Обнаруживаются также адъективные аббревиатуры, которые не имеют дешифровок: *абброморфемный*, *аваркомовский*, *авиаагентский*, *авиабилетный*, *авиадвигательный*, *авиазаводской*, *авиакеросиновый*, *автобазарный*, *автобательонный*, *автобензовозный*, *автовокзальный*, *автоклубный*, *агиобиографический*, *аглопроизводственный*, *аглорудный*, *агроавиационный*, *агроаналитический*, *агрозащитный*, *агроинтеграционный*, *агропарковый* и др.

К сложнопроизводным прилагательным также применима предложенная Лабораторией классификация. Для них отмечается:

- морфологическая мотивация, при которой сложнопроизводная лексема трактуется на синхронном срезе языка как образованная в результате присоединения к производящему сложному слову форманта: *авиабензин* + *-ов-* + *-ый* > *авиабензиновый*, *автогараж* + *-н-* + *-ый* > *автогаражный*;

- абброморфемная / абброаффиксоидная мотивация, при которой на синхронном срезе языка сложнопроизводное слово определяется как образованная путем прямого присоединения абброконструкта к производному слову: *авиа-* + *бензиновый* > *авиабензиновый*, *авто-* + *гаражный* > *автогаражный*;

- псевдоунивербализационная мотивация, в результате которой сложнопроизводное слово трактуется на синхронном срезе языка как образованная путем «свертывания» словосочетания единица: *авиационный бензиновый* > *авиабензиновый*, *автомобильный гаражный* > *автогаражный*. Нами определены лексико-семантические группы и словообразовательные модели сложнопроизводных существительных и прилагательных.

Интересные результаты дает анализ лексико-семантических групп, которые формируются сложнопроизводными аббревиатурами. Под лексико-семантической группой (далее – ЛСГ) понимается «объединение слов одной части речи с общим основным компонентом значения» [15]. Э.В. Кузнецова отмечает, что ЛСГ «объединяют в себе слова одной части речи, в которых помимо общих грамматических сем имеется как минимум ещё одна общая сема – категориально-лексическая архисема, классема»

[9, с. 73], которая «составляет семантическую основу группы и в каждом отдельном слове уточняется с помощью дифференциальных сем» [9, с. 75].

Под словообразовательной моделью понимается «схема построения производных слов, относящихся к одному словообразовательному типу. Она включает: 1) производящую базу; 2) формант; 3) деривационное значение» [17].

Выделяются следующие ЛГС и словообразовательные модели сложнопроизводных имен существительных.

• **Организация, предприятие** (архисема – ‘область деятельности’: *авиа, авто, агро*; дифференциальные семы – ‘организация, занимающаяся авиаперевозками’, ‘организация, занимающаяся автоэкспортом’, ‘предприятие, занимающееся сельскохозяйственной продукцией’): *авиаагентство, автоэкспортер, агропроизводитель*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-ств-* + *-о*: *авиаагент* > *авиаагент-ств-о*;

б) основа существительного + *-ер* + парадигма 1-го склонения: *автоэкспорт* > *автоэкспортер*.

2. Усечение части основы существительного + суффикс + суффикс + флективная парадигма:

а) усечение части основы существительного + *-и-* + *-тель* + парадигма 1-го склонения: *агропроизводство* > *агропроизвод-и-тель*.

• **Подразделение** (архисема – ‘область деятельности’: *авиа*; дифференциальная сема – ‘предназначенное для решения военных задач’): *авиагруппировка*.

Словообразовательная модель:

1. Основа существительного + суффиксальный комплекс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-ировк-* + *-а*: *авиагруппа* > *авиагрупп-ировк-а*.

• **Действие, процесс** (архисема – ‘сфера’: *авиа, авто, аллерго, астро*; дифференциальные семы – ‘высадка войск’, ‘приведение в действие чего-то’, ‘определение местонахождения по звездам’, ‘определение индивидуальной переносимости организмом определенных аллергенов’): *авиадесантирование, автовключение, астроориентация, аллерготестирование*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффиксальный комплекс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-ированиј-* + *-е*: *авиадесант* > *авиадесант-ир-ова-ни-е*.

2. Процесс универбализации (*словосочетание* > *сложносокращенное слово*):

а) словосочетание > слово: *автоматическое включение* > *автовключение*.

3. Усечение части основы существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) усечение части основы существительного + *-ациј-* + *-а*: *астроориентир* > *астроориент-аци-я*.

4. Основа существительного + суффикс + суффикс + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-ир-* + *-ова-* + *-ниј-* + *-е*: *аллерготест* > *аллерготест-ир-ова-ни-е*.

• **Деятельность** (архисема – ‘область деятельности’: *авиа, авто, агро*; дифференциальная сема – ‘проектирование и конструирование авиатехники’, ‘увлечение автомобилями’, ‘экономическая деятельность в области сельского хозяйства’, ‘изготовление астрономических приборов’): *авиаинженерия, автолюбительство, агропредпринимательство, астроприборострение*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-иј-* + *-а:* *авиаинженер* > *авиаинженер-и-я*;

б) основа существительного + *-ств-* + *-о:* *автолюбитель* > *автолюбитель-ств-о*, *агропредприниматель* > *агропредприниматель-ств-о*.

2. Основа существительного + интерфикс + аффиксоид + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-о-* + *-строениј-* + *-е:* *астроприбор* > *астроприбор-о-строени-е*.

• **Наука, учение** (архисема – ‘направление’: *астро*; дифференциальная сема – ‘направление астрологии’): *астродиетология*.

Словообразовательная модель:

1. Основа существительного + интерфикс + аффиксоид + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-о-* + *-логиј-* + *-а:* *астродиета* > *астродиет-о-лог-и-я*.

• **Лицо** (архисема – ‘область деятельности’: *авиа*, *авто*, *агит*, *агро*, *анархо*, *арома*, *арт*, *астро*, *аэрофото*; дифференциальная сема – ‘должностное лицо в области авиации’, ‘специалист по строительству и эксплуатации дорог’, ‘член агитбригады’, ‘работник в области сельского хозяйства’, ‘сторонник анархо-пацифизма’, ‘специалист, подбирающий ароматы’, ‘разведчик, осуществляющий наблюдение’, ‘специалист по астроархеологии’, ‘человек, осуществляющий воздушную разведку’): *авиаинспектор*, *автодорожник*, *агитбригадчик*, *агроработник*, *анархо-пацифист*, *аромадизайнер*, *артнаводчик*, *астроархеолог*, *аэрофоторазведчик*.

Словообразовательная модель:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-ор* + парадигма 1-го склонения: *авиаинспекция* > *авиаинспект-ор*;

б) основа существительного + *-ник* + парадигма 1-го склонения: *автодорога* > *автодорож-ник*;

в) основа существительного + *-чик* + парадигма 1-го склонения: *агитбригада* > *агитбригад-чик*;

г) основа существительного + *-ник* + парадигма 1-го склонения: *агроработа* > *агроработ-ник*;

д) основа существительного + *-ист* + парадигма 1-го склонения: *анархо-пацифизм* > *анархо-пациф-ист*;

е) основа существительного + *-ер* + парадигма 1-го склонения: *аромадизайн* > *аромадизайн-ер*;

е) основа существительного + *-чик* + парадигма 1-го склонения: *артнаводка* > *артнавод-чик*;

2. Усечение производящей основы:

а) усечение суффикса: *астроархеолог-иј-а* > *астроархеолог*;

б) основа существительного + *-чик*: *аэрофоторазведка* > *аэрофоторазвед-чик*.

• **Транспорт** (архисема – ‘область применения’: *авиа*; дифференциальная сема – ‘самолет для авиаразведки’, ‘автомобиль, предназначенный для заправки транспортных средств’): *авиаразведчик*, *автозаправщик*.

Словообразовательная модель:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-чик* + парадигма 1-го склонения: *авиаразведка* > *авиаразвед-чик*;

б) основа существительного + *-щик* + парадигма 1-го склонения: *автозаправка* > *автозаправ-щик*.

• **Устройства, приборы, программы** (архисема – ‘область применения’: *авто, алко*; дифференциальная сема – ‘устройство, самостоятельно определяющее уникальный признак объекта’, ‘прибор, позволяющий узнать содержание алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе’): *автоидентификатор, алкотестер*.

Словообразовательная модель:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) часть основы существительного + *-атор* + парадигма 1-го склонения: *автоидентификация* > *автоидентифик-атор*;

б) основа существительного + *-ер* + парадигма 1-го склонения: *алкотест* > *алкотест-ер*.

• **Место** (архисема – ‘сфера’: *агро*; дифференциальная сема – ‘тип сельских населенных пунктов с развитой инфраструктурой в Белоруссии’): *агрогогородок*.

Словообразовательная модель:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-ок* + парадигма 1-го склонения: *агрогогород* > *агрогогород-ок*.

• **Бьюти-индустрия** (архисема – ‘направление’: *арома, афро*; дифференциальная сема – ‘маленькая декоративная подушечка, надушенная или наполненная твердыми ароматическими веществами’, ‘вид афронаращивания’): *аромаподушечка, афрокосичка*.

Словообразовательная модель:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-к-* + *-а*: *аромаподушка* > *аромаподушеч-к-а*.

2. Основа существительного + суффикс + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-ич-* + *-к-* + *-а*: *афрокоса* > *афрокос-ич-к-а*.

• **Учреждение** (архисема – ‘направление’: *аллерго, апарт*; дифференциальная сема – ‘специализированный детский сад для детей, страдающих аллергозаболеваниями’, ‘гостиница, номера которой оборудованы как квартиры’): *аллергосадик, апарт-домик*.

Словообразовательная модель:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-ик* + парадигма 1-го склонения: *аллергосад* > *аллергосад-ик, апарт-дом* > *апарт-дом-ик*.

Обнаруженные сложнопроизводные прилагательные объединяются в следующие ЛСГ:

• **Связанные с наукой, искусством, религией** (архисема – ‘направление’: *аббро, агио, агро, админ, акусто, астро, афро, аэрофото*; дифференциальная сема – ‘связанный с абброморфемой’, ‘связанный с агиобиографией’, ‘связанный с агроклиматом’, ‘связанный с админправом’, ‘связанный с акустоэлектроникой’, ‘связанный с астроархеологией’, ‘связанный с афроджазом’, ‘связанный с аэрофотопанорамой’): *абброморфемный, агиобиографический, агроклиматический, админправовой, акустоэлектронный, астроархеологический, афроджазовый, аэрофотопанорамный*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-н-* + *-ый*: *абброморфема* > *абброморфем-н-ый, акустоэлектроника* > *акустоэлектрон-н-ый, аэрофотопанорама* > *аэрофотопанорам-н-ый*;

б) основа существительного + *-ическ-* + *-ий*: *агиобиография* > *агиобиограф-ическ-ий*, *агроклимат* > *агроклимат-ическ-ий*, *астроархеология* > *астроархеолог-ическ-ий*;

в) основа существительного + *-ов-* + *-ой*: *админправо* > *админправ-ов-ой*;

г) основа существительного + *-ов-* + *-ый*: *афроджас* > *афроджас-ов-ый*.

• **Связанные с лицом, объединением людей** (архисема – ‘область деятельности’): *авиа*, *авто*, *агит*, *агро*, *арт*, *афро*; дифференциальная сема – ‘связанный с авиаагентом’, ‘связанный с автоводителем’, ‘связанный с агитбригадой’, ‘связанный с агроменеджером’, ‘связанный с артбригадой’, ‘связанный с афроамериканцем’): *авиаагентский*, *автоводительский*, *агитбригадный*, *агроменеджерский*, *артбригадный*, *афроамериканский*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-ск-* + *-ий*: *авиаагент* > *авиаагент-ск-ий*, *автоводитель* > *автоводитель-ск-ий*, *агроменеджер* > *агроменеджер-ск-ий*, *афроамериканец* > *афроамерикан-ск-ий*;

б) основа существительного + *-н-* + *-ый*: *агитбригада* > *агитбригад-н-ый*, *артбригада* > *артбригад-н-ый*.

• **Связанные с веществом, материалом, препаратом** (архисема – ‘сфера’: *авиа*, *авто*, *агло*, *алко*, *алюмо*, *армо*, *арома*, *асбесто*, *асбо*, *асфальто*; дифференциальная сема – ‘связанный с авиабензином’, ‘связанный с автотопливом’, ‘связанный с алкоядом’, ‘связанный с алюмогелем’, ‘связанный с аглорудой’, ‘связанный с армогрунтом’, ‘связанный с аромасолью’, ‘связанный с асбестоцементом’, ‘связанный с асбобумагой’, ‘связанный с асфальтобетоном’): *авиабензиновый*, *автотопливный*, *алкоядовый*, *алюмогелевый*, *аглорудный*, *армогрунтовой*, *аромасолевой*, *асбестоцементный*, *асбобумажный*, *асфальтобетонный*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-ов-* + *-ый*: *авиабензин* > *авиабензин-ов-ый*, *алкояд* > *алкояд-ов-ый*;

б) основа существительного + *-н-* + *-ый*: *авиакеросин* > *авиакеросин-н-ый*, *авиатопливо* > *авиатоплив-н-ый*, *аглоруда* > *аглоруд-н-ый*, *асбестоцемент* > *асбестоцент-н-ый*, *асбобумага* > *асбобумаж-н-ый*, *асфальтобетон* > *асфальтобетон-н-ый*;

в) основа существительного + *-ев-* + *-ый*: *алюмогель* > *алюмогел-ев-ый*;

г) основа существительного + *-ов-* + *-ой*: *армогрунт* > *армогрунт-ов-ой*;

д) основа существительного + *-ев-* + *-ой*: *аромасоль* > *аромасол-ев-ой*.

• **Связанные с предметом** (архисема – ‘сфера’: *авиа*, *авто*, *армо*, *асбо*; дифференциальная сема – ‘связанный с авиабилетом’, ‘связанный с автоаксессуарыми’, ‘связанный с армокаркасом’, ‘связанный с асботрубой’): *авиабилетный*, *автоаксессуарный*, *армокаркасный*, *асботрубный*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + *-н-* + *-ый*: *авиабилет* > *авиабилет-н-ый*, *автоаксессуары* > *автоаксессуар-н-ый*, *армокаркас* > *армокаркас-н-ый*, *асботруба* > *асботруб-н-ый*.

• **Связанные с устройством, прибором** (архисема – ‘сфера’: *авиа*, *авто*, *акусто*, *алко*; дифференциальная сема – ‘связанный с авиадвигателем’, ‘связанный с автогенератором’, ‘связанный с акустомагнитом’, ‘связанный с алкотестером’): *авиадвигательный*, *автогенераторный*, *акустомагнитный*, *алкотестерный*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + -н- + -ый: *авиадвигатель* > *авиадвигатель-н-ый*, *автогенератор* > *автогенератор-н-ый*, *акустомагнит* > *акустомагнит-н-ый*, *алкотестер* > *алкотестер-н-ый*.

• **Связанный с транспортом** (архисема – ‘сфера’: *авиа*, *авто*; дифференциальная сема – ‘связанный с авиалайнером’, ‘связанный с автобензовозом’): *авиалайнерный*, *автобензовозный*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + -н- + -ый: *авиалайнер* > *авиалайнер-н-ый*, *автобензовоз* > *автобензовоз-н-ый*.

• **Связанные с предприятием, отраслью промышленности, организацией, подразделением, объединением** (архисема – ‘сфера’: *авиа*, *авто*, *агло*, *агро*, *алко*; дифференциальная сема – ‘связанный с авиазаводом’, ‘связанный с автозаводом’, ‘связанный с агропроизводством’, ‘связанный с агроиндустрией’, ‘связанный с алкозаводом’): *авиазаводской*, *автозаводской*, *аглопроизводственный*, *агроиндустриальный*, *алкозаводской*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + -ск- + -ой: *авиазавод* > *авиазавод-ск-ой*, *автозавод-ск-ой*, *алкозавод* > *алкозавод-ск-ой*;

б) основа существительного + -енн- + -ый: *аглопроизводство* > *аглопроизводств-енн-ый*;

в) основа существительного + -альн- + -ый: *агроиндустрия* > *агроиндустри-альн-ый*.

• **Связанные с событием, комплексом мероприятий, действием, процессом** (архисема – ‘сфера’: *авиа*, *авто*, *агро*, *админ*, *акусто*, *аллерго*, *аэрофото*; дифференциальная сема – ‘связанный с авиаремонтом’, ‘связанный с автосервисом’, ‘связанный с агрозащитой’, ‘связанный с админресурсом’, ‘связанный с акустоэмиссией’, ‘связанный с аллергодиагностикой’, ‘связанный с аэрофотосъемкой’): *авиаремонтный*, *автосервисный*, *агрозащитный*, *админресурсный*, *акустоэмиссионный*, *аллергодиагностический*, *аэрофотосъемочный*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + -н- + -ый: *авиаремонт* > *авиаремонт-н-ый*, *автосервис* > *автосервис-н-ый*, *агрозащита* > *агрозащит-н-ый*, *админресурс* > *админресурс-н-ый*;

б) основа существительного + -онн- + -ый: *акустоэмиссия* > *акустоэмиси-онн-ый*;

в) основа существительного + -еск- + -ий: *аллергодиагностика* > *аллергодиагностич-еск-ий*.

2. Основа существительного + суффикс + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + -оч- + -н- + -ый: *аэрофотосъемка* > *аэрофотосъем-оч-н-ый*.

• **Связанные с местом, направлением** (архисема – ‘сфера’: *авиа*, *авто*, *агро*, *академ*; дифференциальная сема – ‘связанный с авиамаршрутом’, ‘связанный с автовокзалом’, ‘связанный с агроземлей’, ‘связанный с академгородом’): *авиамаршрутный*, *автовокзальный*, *агроземельный*, *академгородской*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + -н- + -ый: *авиамаршрут* > *авиамаршрут-н-ый*, *автовокзал* > *автовокзал-н-ый*, *агроземля* > *агроземель-н-ый*;

б) основа существительного + -ск- + -ой: *аэрогород* > *аэрогород-ск-ой*, *академгород* > *академгород-ск-ой*.

• **Связанные с состоянием, здоровьем** (архисема – ‘сфера’: *алко*, *аллерго*; дифференциальная сема – ‘связанный с алкодепрессией’, ‘связанный с аллергодерматитом’): *алкодепрессивный*, *аллергодерматитный*.

Словообразовательные модели:

1. Основа существительного + суффикс + флективная парадигма:

а) основа существительного + -ивн- + -ый: *алкодепрессия* > *алкодепресс-ивн-ый*;

б) основа существительного + -н- + -ый: *аллергодерматит* > *аллергодерматит-н-ый*.

Многие сложнопроизводные существительные разворачиваются в общеупотребительные вторичные текстовые эквиваленты, то есть имеют псевдоунивербаты. Это позволяет включать их в словник Толкового словаря сложносокращенных слов русского языка. Например, к таким единицам относятся слова *авиаагентство* (*авиационное агентство*, *агентство по авиационной безопасности*, *агентство по авиабезопасности*, *агентство авиоперевозок*, *агентство авиации*), *авиабомбардировка* (*авиационная бомбардировка*, *бомбардировка авиации*), *авиагруппировка* (*авиационная группировка*), *авиадесантирование* (*авиационное десантирование*), *автоактиватор* (*автоматический активатор*) и др.

Однако обнаруживаются и такие сложнопроизводные единицы, которые синхронно не разворачиваются в словосочетания, то есть сохраняют статус квазиаббревиатур в синхронии (например, *авиакассириша*, *автозаводец*). Такие слова трактуются как абброаффиксоидные квазиаббревиатуры.

Одной из причин «неразворачиваемости» сложносокращенных слов является наличие пейоративной стилистической окраски у лексемы. Например, в слове *авиакассириша* суффикс *-и-* несет оттенок разговорности; в слове *автозаводец* суффикс *-ец-* указывает на лицо, то есть это работник автомобильного завода, однако он омонимичен суффиксу слова *заводец*, а котором *-ец-* заключает в себе уничижительный оттенок (от лексемы *завод*).

Заключение. Таким образом, необходимость выделения сложнопроизводных квазиаббревиатур в разряд самостоятельных аббревиатурных единиц зависит от того, какой способ образования считать единственно верным. Данная работа является попыткой комплексного рассмотрения анализируемых единиц. В результате исследования определены характеристики сложнопроизводных слов, выделены их типология и модели образования, рассмотрены слова, имеющие псевдоунивербаты, то есть вторичные текстовые эквиваленты, и не имеющие их, то есть слова, которые определяются как абброаффиксоидные единицы. Также в статье был поставлен вопрос множественной мотивации сложнопроизводных квазиаббревиатур. В дальнейших исследованиях предполагается анализ не затронутых в данной работе словарных статей Толкового словаря сложносокращенных слов русского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаркова М.Д. Сложнопроизводные слова в аббревиатурной группе «авто» / М.Д. Агаркова // Новые горизонты русистики. – 2021. – №14. – С. 4–9.
2. Агаркова М.Д. Сложнопроизводные отаббревиатурные прилагательные в синхронном аспекте / М.Д. Агаркова // Новые горизонты русистики. – 2022. – №18. – С. 4–8.
3. Алексеев Д.И. Сокращённые слова в русском языке / Д.И. Алексеев. – Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1979. – 327 с.

4. Араева Л.А. Эволюция теории полимотивации в русистике / Л.А. Араева // Современные наукоемкие технологии. – 2005. – №3. – С. 13–19.
5. Борисов В.В. Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические сокращения в иностранных языках / В.В. Борисов. – М.: Воениздат, 1972. – 320 с.
6. Гвоздев А.Н. Современный русский язык: В 2 ч. – Ч. 1: Фонетика и морфология / А.Н. Гвоздев. М., 1958. – 405 с.
7. Кадыкалова Э.П. Из истории русской дериватологии. О научном наследии лингвистов Поволжья (советский период) / Э.П. Кадыкалова, Ю.Г. Кадыкалов. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2008. – 160 с.
8. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова / Е.С. Кубрякова. – М.: Наука, 1981. – 199 с.
9. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка / Э.В. Кузнецова. – М.: Высш. шк., 1989. – 216 с.
10. Тахмазова С.В. Типология эквивалентов отаббревиатурных существительных / С.В. Тахмазова // Новые горизонты русистики. – 2021. – №14. – С. 63–68.
11. Тахмазова С.В. Сложнопроизводные обозначения устройств в формальном и ономазиологическом аспектах / С.В. Тахмазова // Новые горизонты русистики. – 2022. – №18. – С. 54–57.
12. Теркулов В.И. Материалы к словарю терминов Экспериментальной лаборатории исследования тенденций аббревиации / В.И. Теркулов // Восточнославянская филология. – 2016. – №3. – С. 13–25.
13. Теркулов В.И. Сложносокращенные слова: синхронный и диахронный аспекты описания / В.И. Теркулов // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология: Научный журнал. – М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Издательский Дом). – 2017. – №6. – С. 73–97.
14. Ярмашевич М.А. Аббревиация в современных европейских языках: структурный, семантический и функциональный аспекты: автореферат дис. ... доктора филологических наук: 10.02.19 / М.А. Ярмашевич / Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2004. – 40 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

15. Картаслов.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kartaslov.ru/> (дата обращения: 13.09.2024).
16. РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru> (дата обращения: 05.10.2024).
17. Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lingvistics_dictionary.academic.ru (дата обращения: 12.08.2024).
18. Словарь сокращений и аббревиатур [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sokrasheniya.academic.ru/> (дата обращения: 06.08.2024).
19. Словарь сокращений русского языка Sokr.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sokr.ru> (дата обращения: 06.08.2024).
20. Толковый словарь сложносокращенных слов русского языка / В.И. Теркулов, А.И. Бровец, В.А. Рязанова, К.Ю. Емельянова и др.; под ред. В.И. Теркулова; Фонд «Русский мир», ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет». – Донецк, 2024.

REFERENCES

1. Agarkova M.D. (2021). Slozhnoproizvodnye slova v abbreviaturnoj grupe «avto» [Compound words in the abbreviation group "auto"] in Novye gorizonty rusistiki [New horizons of Russian studies] (14, pp. 4–9) (In Russian).
2. Agarkova M.D. (2021). Slozhnoproizvodnye otabbreviaturnye prilagatelnye v sinxronnom aspekte [Compound derivatives of abbreviated adjectives in the synchronous aspect] in Novye gorizonty rusistiki [New horizons of Russian studies] (14, pp. 4–9) (In Russian).
3. Alekseev D.I. (1979). Sokrashhyonnye slova v russkom yazyke [Abbreviated words in Russian] (327 p.). Saratov: Izd-vo Saratovskogo gos. un-ta (In Russian).
4. Araeva L.A. (2005). Evolyuciya teorii polimotivacii v rusistike [The evolution of the theory of polymotivation in Russian studies] in Sovremennye naukoemkie tehnologii [Modern high-tech technologies] (3, pp. 13–19) (In Russian).
5. Borisov V.V. (1972). Abbreviaciya i akronimiya. Voennye i nauchno-tehnicheskie sokrashheniya v inostrannyh yazykah [Abbreviation and Acronymy. Military and Scientific and Technical Abbreviations in Foreign Languages] (320 p.). Moscow: Voenizdat (In Russian).
6. Gvozdev A.N. (1958). Sovremennij russkij yazyk [Modern Russian language] (1, 405 p.). Moscow (In Russian).

7. Kadkalova E.P., Kadkalov Yu.G. (2008). Iz istorii russkoj derivatologii. O nauchnom nasledii lingvistov Povolzhya (sovetskij period) [From the history of Russian derivatology. About the scientific heritage of linguists of the Volga region (Soviet period)] (160 p.). Saratov: Izdatelskij centr "Nauka" (In Russian).
8. Kubryakova E.S. (1981). Tipy yazykovyx znachenij. Semantika proizvodnogo slova [Types of linguistic meanings. Semantics of a derived word] (199 p.). Moscow: Nauka (In Russian).
9. Kuznecova E.V. (1989). Leksikologiya russkogo yazyka [Lexicology of the Russian language] (216 p.). Moscow: Vyssh. shk. (In Russian).
10. Taxmazova S.V. (2021). Tipologiya ekvivalentov otabbreviaturnyx sushhestvitelnyx [Typology of equivalents of abbreviated nouns] in Novye gorizonty rusistiki [New horizons of Russian studies] (14, pp. 63–68) (In Russian).
11. Taxmazova S.V. (2022). Slozhnoproizvodnye oboznacheniya ustrojstv v formalnom i onomasiologicheskom aspektax [Compound-derived designations of devices in formal and onomasiological aspects] in Novye gorizonty rusistiki [New horizons of Russian studies] (18, pp. 54–57) (In Russian).
12. Terkulov V.I. (2016). Materialy k slovarju terminov Eksperimentalnoj laboratorii issledovaniya tendencij abbreviacii [Materials for the dictionary of terms of the Experimental Laboratory for the Study of Abbreviation Trends] in Vostochnoslavyanskaya filologiya [East Slavic Philology] (3, pp. 13–25) (In Russian).
13. Terkulov V.I. (2017). Slozhnosokrashhyonnye slova: sinxronnyj i diaxronnyj aspekty opisaniya [Compound words: synchronous and diachronic aspects of the description] in Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya: Nauchnyj zhurnal [Bulletin of the Moscow University. Series 9. Philology: A Scientific Journal] (6, pp. 73–97) (In Russian).
14. Yarmashevich M.A. Abbreviaciya v sovremennyx evropejskix yazykax: strukturnyj, semanticheskij i funkcionalnyj aspekty: avtoreferat dis. ... doktora filologicheskix nauk [Abbreviation in modern European languages: structural, semantic and functional aspects: abstract of the dissertation... Doctor of Philological Sciences] (40 p.). Saratov: Sarat. gos. un-t im. N.G. Chernyshevskogo (In Russian).

Поступила в редакцию 09.01.2025 г.

COMPLEX DERIVATIVE QUASI-ABBREVIATIONS

K.Yu. Emelyanova

The work deals with complex derivative quasi-abbreviations, which are treated as lexemes formed from abbreviations morphologically without using an abbroconstruct. The relevance of the study is accounted for by the need to clarify some provisions of the theory of quasi-abbreviation and the need for methodological support for dictionary work. The following methods have been applied in the study: observation, dictionary definitions analysis, generalization method, chronological method, quantitative analysis, semantic analysis, onomasiological analysis. The source of the empirical material is the Dictionary of Compound Abbreviated Words of the Russian Language. In the course of the comprehensive analysis of complex-derived nouns and adjectives the following results have been obtained: the characteristics of complex-derived words have been described, their typology and patterns of formation have been determined, words with secondary text equivalents and words without them, i. e. abbroaffixoid units, have been considered. The question of multiple motivations of complex-derived quasi-abbreviations is brought into the open.

Key words: abbreviation theory, complex abbreviated words, abbreviations, quasi-abbreviations, complex derivative quasi-abbreviations, abbroconstruct, univerbalization, quasi-univerbalization, pseudo-univerbalization, text equivalents.

Емельянова Ксения Юрьевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.

Аспирант кафедры русского языка.

Стажер-исследователь научно-исследовательской
части.

ORCID 0000-0002-3247-4724.

E-mail: kemelanova966@gmail.com.

Yemelyanova Ksenia Yurievna.

Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.

Postgraduate student of the Russian Language
Department.

Intern Researcher of the Research Department.

ORCID 0000-0002-3247-4724.

E-mail: kemelanova966@gmail.com.